

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI
NEMIS FILOLOGIYASI KAFEDRASI**

**FONETIKA VA FONOLOGIYA FANLARINING TARG‘IBOTCHISI,
FILOLOGIYA FANLARI NOMZODI, PROFESSOR
ZIYOVUDDIN TOSHOV
tavalludining 80 yilligiga bag‘ishlangan**

**“HOZIRGI GLOBALLASHUV DAVRIDA
FONETIKA VA FONOLOGIYANING
DOLZARB MUAMMOLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy anjuman

20-oktyabr 2023-yil

Buxoro – 2023

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=3hdRYAMAAAJ&citation_for_view=3hdRYAMAAAJ:0EnyYjriUFMC

4. N.B.Kuldashova. National and cultural features of sports terminology in French and Uzbek. The dissertation submitted for the degree of PhD. B, 2020. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=RIM3Y68AAAAJ&citation_for_view=RIM3Y68AAAAJ:qjMakFHDy7sC

5. Bernardo, Susan M.; Murphy, Graham J. (2006). Ursula K. Le Guin: A Critical Companion. Greenwood Press. ISBN 978-0-313-33225-8.

“O‘TKAN KUNLAR” ROMANI TARJIMALARI TADQIQI

Xamdamov Oybek Abdulxayevich

**Namangan davlat universiteti,
Ingliz tili va adabiyoti kafedrası tayanch doktoranti**

XX asr o‘zbek adabiyotining yorqin yulduzi, o‘zbek romanchilik maktabining asoschisi Abdulla Qodiriy adabiy merosi nafaqat qardosh xalqlar, balki dunyo ilmu adab ahlining ham e‘tiborini, mana, qariyb bir asrdan buyon tortib kelmoqda. Ayniqsa, “O‘tkan kunlar” romanining shuhrat topishi qardosh xalqlar tarjimonlarining mashaqqatli mehnatlarining samarasidir. Tohir Malikning ta‘biri bilan aytganda, “Bir asarning dunyo tanishi uning darajasigagina bog‘liq emas, buning uchun qoyilmaqom tarjima ham muhimdir”[1]. Har bir satridan milliylik va tarixiylik ufurib turgan asarni tarjima qilash mutarjim oldiga murakkab vazifalarni qo‘yadi. Birinchidan, tarjimon tarixiy asarga asos qilib olingan o‘tmish zamon bilan yaxshi tanish bo‘lishi; ikkinchidan, asardagi milliy ruhni chuqur mushohada qila olishi; o‘zbek urf odatlari, o‘zbekona lutf va qochirimlarninozik chizgilarigacha puxta bilishi, uchinchidan, asliyat tilini bilmaydigan tarjimonlar mutaxassislar tomonidan mukammal tarzda sharx va izohlar bilan tayyorlangan taglamalar bilan ta‘minlanishi; to‘rtinchidan, mutarjim asliyat adabiyoti ananalaridan bohabar bo‘lishi talab etiladi. Ayni paytda, qabul qiluvchi muhitning ham imkoniyatlarini e‘tibordan chetda qoldirmaslik kerak. Bu holat, ayniqsa, qardosh bo‘lmagan tillarga taalluqli[2].

Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romani rus tiliga ilk bor rus yozuvchilari Lidiya Bat va V. Smirnovalar taglamadan amalga oshirgan tarjima asosida 1958 yilda “Минувшие дни”[3] nomi bilan chop etilib, rus kitobxonlari hukmiga havola etilgan. Mazkur tarjima rus kitobxonlari orasida shuhrat qozonib, asarning keng tarqalishiga hizmat qildi va o‘zbek adabiyoti dovrug‘ini rusiyzabon o‘quvchilarga yetkazdi. Lekin vaqt o‘tishi bilan bu tarixiy romanni qayta tarjima qilish ehtiyoji tug‘ilishi tabiiy. Buni kitobxonlarning talab va ehtiyojlari ortganligi bilan izohlash mumkin. Bir asarni bir necha tarjimonlar tomonidan bir-biridan mustaqil tarzda tarjima qilish holatlariga tarixdan ko‘p misollarni keltirish mumkin. XXI asrda “O‘tkan kunlar” romanini rus tiliga M. Safarov qaytadan o‘girdi[4]. Avvalgi tarjimonlar L.Bat va V. Smirnovalardan farqli o‘laroq M. Safarov asliyat tili hamda rus tilini ham mukammal biluvchi, tahririyat-noshirlik ishlaridan boxabar mutaxassisdir. Tadqiqodchi To‘lqin Saydaliyev o‘zbek tili va adabiyoti jurnalida 2015-yil 3-sonidagi “O‘tkan kunlar” tarjimalarining qiyosiy tahlili nomli maqolasida aynan mana shu rus tilidagi L.Bat, V.Smirnovalar hamda M.Safarov tomonidan amalga oshirilgan tarjimalarning ayrim qismlarini qiyosiy tarzda tahlil qilgan.

Istiqlol yillarida badiiy tarjima ishi yanada gullab yashnaganini ko‘rish mumkin. Xususan turk tilidan o‘zbek tiliga, o‘zbek tilidan tirk tiliga qilingan badiiy tarjimalar ko‘lami kengaydi. Abdulla Qodiriy, Oybek, Odil Yoqubov, Shukrullo, Pirimqul Qodirov, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov, Xudoyberdi To‘xtaboyev kabi iste‘dodli o‘zbek adiblarining asarlari qisqa vaqt ichida turk tiliga tarjima qilinib, nashr qilindi va bu ijod namunalari turk kitobxonlari tomonidan iliq kutib olindi. O‘zbek adabiyoti namunalarini turk tiliga tarjima qilib nashr ettirishda Ahsan Botur va Bayram O‘rtoq kabi tarjimonlarning hissaları katta. “O‘tkan kunlar” romanining betakror go‘zalligidan turk millati kitobxonlarining ham bahramand bo‘lishlarida Turkiyalik tarjimon Ahsen baturning hissasi tahsinga loyiq. “Ahsan Botur 1992-1996 yillar davomida o‘zbek nasrining mumtoz namunalaridan bir nechtasini – Abdulla qodiriyning “O‘tkan kunlar”, Oybekning

“Navoiy”, Odil Yoqubovning “Ulug‘bek xazinasi”, “Ko‘hna dunyo”, “Adolat manzili”, Shukurulloning “Kafansiz ko‘milganlar”, Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romanlarini tarjima qilib (bu ishlari uchun tarjimon 1994 yilda respublikamizning Alisher Navoiy mukofoti bilan taqdirlangan) Turkiyadanashr ettirdi”[5]. Turk kitobxonlari ham “O‘tkan kunlar” kabi o‘zbek tarixiy romanlarini o‘qishga musharraf bo‘ldilar.

Nemis yozuvchisi Arno Shpext mashhur adibimiz Abdulla Qodiriyning “O‘tkan kunlar” romanini tarjima qilib, uni “Toshkentlik oshiqlar” degan nomda e‘lon qiladi[6].

Adabiyotshunoslar va kitobxonlar tomonidan qizg‘in kutib olingan mazkur roman va uning muallifi haqida hemis adabiyotshunosi N. Tun shunday deydi. “Abdulla Qodiriy o‘z asarida milliy an‘analarni saqlagani holda, yangi ijtimoiy muammolarni badiiy ifodalashga alohida diqqat qilib, shakllanib ulgurmagan yangi adabiy tilni rivojlantirishga, yangi tasviriy vositalar topishga, fikrning aniq va so‘zlarning ixcham, sodda bo‘lishiga katta e‘tibor bergan”.

Bugungi kunda o‘z mamlakatida ham, chet ellarda ham juda katta qiziqish uyg‘otayotgan Abdulla Qodiriy O‘rta osiyo adabiyotining o‘sha yillardagi to‘lqinli taraqqiyoti boshida turgan adiblardan edi[7].

O‘zbek adabiyoti o‘z tarixida hech qachon hozirgichalik keng tarqalmagan va qozonmagan. Nihoyat, “O‘tkan kunlar” romani Britaniyalik tarjimon Kerol Ermakova tomonidan ingliz tiliga o‘girildi. Tarjimaga Juli Uikenden muharrirlik qilgan. Atoqli o‘zbek rassomi Bobur Ismoilov roman uchun badiiy bezakli rasmlar chizgan. Romanning ingliz tilidagi talqini “Nouveau Monde Editions” nomli mashhur fransuz nashriyoti tomonidan chop etilgan.

Mazkur asarni ingliz tiliga tarjima qilinishi biz uchun sharaflı ish bo‘ldi. Shu o‘rinda ta‘kidlash joizki, yaratilganidan qariyb 100 yil o‘tgach, “O‘tkan kunlar” asari bir vaqtning o‘zida ikkita ijodkor – britaniyalik va amerikalik tarjimonlar tomonidan ingliz tiliga o‘girildi. Bu esa o‘zbek adabiyoti ravnaqi va uni xalqaro hamjamiyatga olib chiqish yo‘lida muhim qadam bo‘ldi.

2019-yil 27-dekabr kuni O‘zbekistonning Vashington shahridagi elchixonasida “O‘tkan kunlar”ni ingliz tiliga tarjima qilgan AQSHlik adabiyotshunos olim, O‘zbekistondagi tinchlik korpusining ilk ko‘gillilaridan biri Mark Riz bilan bo‘lgan suhbatda quyidagilarni ma‘lum qilgan: U suhbat davomida “O‘tkan kunlar” romaninin qanchalik mahorat bilan yozilganini ta‘kidlaydi va “«O‘tkan kunlar» juda boy va tugal roman bo‘lib, unda G‘arb o‘quvchisi uchun yangilik bo‘lgan turfa xil an‘analar tasviri, terminlar va tarixiy davrga xos hikoyalar juda ko‘p. Men o‘z o‘quvchilarimiz tushunishlari osonroq bo‘lishi uchun romandagi muhim holatlar bo‘yicha 500 ga yaqin izohlar kiritdim.” deydi U.

Taqdimot yakunida Mark Riz bilan “Bygone days” (“O‘tkan kunlar”) kitobining inglizcha tarjimadagi taqdimotidan so‘ng Abdulla Qodiriyning “Mehrobdan chayon” romanini tarjima qilish loyihasini muhokama qilish to‘g‘risida kelishuvga erishildi.

Shunday qilib, Abdulla Qodiriydek ulug‘ siymo, U qoldirgan meros okean ortidagi kishilar xonadoniga kirib bordi, yuraklarining to‘ridan joy oldi.

ADABIYOTLAR:

1. T. Malik. Tanlangan asarlar. 5-jild.T.,2007
2. T. Saydaliyev. “O‘tkan kunlar” tarjimalarining qiyosiy tahlili // “O‘zbek tili va adabiyoti”, 2015, 3-son, 33-bet
3. Абдулла Кадыри. Минувшие дни. Ташкент: изд. Художественной литературы, 1958
4. Абдулла Кадыри. Минувшие дни. Ташкент: Sharq, 2009.
5. Ibrohimova SH. “Odil Yoqubov romanlaridagi milliylıknıng tirkcha tarjimalarda aks etishi. Nomzodlik dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent -2010, 4-b.
6. Sh. Karimov. “Dillardan dillarga” “Toshkent”. 1980.й p. 14-b
7. А. Қодирий. “Дие Лиебеиден фон Ташкент” (“Ўткан кунлар”), Берлин, 1968 й.

R.Sh. Bozorova, S. Zikirov. YOYANN VOLFGANG GYOTE ASARLARIDA GIDROPOETONIMLAR O'RNI.....	155
S.T.Matmurotova, R.Q.Axmedova. FRANSUZ VA O'ZBEK TILLARIDAGI TURG'UN IBORALARNING O'XSHASH VA FARQ QILADIGAN TOMONLARI.....	158
N.M. Nazarova. "KONSEPT" TUSHUNCHASIDA LINGVISTIK MA'LUMOTLAR.....	159
F. S. Nasimova. TERMIN VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	161
K.H. Saitova. THE ROLE OF TRANSLATION MISTAKE IN TEACHING INTERPRETATION.....	163
M.C. Мирханова. АНГЛИЙСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ..	165
E.B. Jumayev, G.X. Nurullayeva. NEMIS TILIDA SHAXS IFODASI.....	166
N.T. Tabixanov. Die Adjektive im Werk „Kabale und Liebe“ von F.Schiller.....	168
Xaitova Gulshan Bahadirovna, Kamolova Sitora. O'ZLASHTIRMA GAP VA UNING O'ZGA GAP DOIRASIDA TUTGAN O'RNI.....	170
G.K. Хожаметова. Построение предложения в английском языке.....	173
G.K. Хожаметова. Методико-лингвистические принципы анализа фразеологической деривации в английском языке.....	175
M.A. Кучиев. ИЛОВАЛИ ЭЛЕМЕНТЛАР СИФАТИДА ҚЎЛЛАНГАН ФРАЗЕОЛОГИЗМ ВА БАДИИЙ ТАСВИР ВОСИТАЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС СТИЛИСТИК ВАЗИФАЛАРИ.....	177
Badalov Feruz Nuriddinovich. NEMIS TILIDAGI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARINING ONLAYN AXBOROT NASHRLARIDAGI TUTGAN O'RNI.....	178
Xolova Shahnoza Davronovna. FRAZEMA VA UNING TADQIQ ETILISH TARIXI.....	180
3-sho'ba. Zamonaviy tarjimashunoslik va adabiyotshunoslik: an'ana va innovatsiyalar.....	182
Зоҳиджон Садиков. АЛИШЕР НАВОИЙ ИЖОДИ ОЛМОН ТИЛИДА.....	182
Д.З.Ражабов. ЎЗБЕК ХАЛҚ ҚЎШИҚЛАРИДА ПОЭТИК НУТҚ ИФОДАСИ.....	185
Adizova Obodon Istamovna. FOLKLORSHUNOSLIKNING JANRIY TARKIBI VA TIZIMI XUSUSIDA.....	188
Adizova Obodon Istamovna. L'ÉTUDE SYSTÉMATIQUE DES MOEURS ET DES COUTUMES ...	190
Karimova Dilafro'z Halimovna, Axmadova Xusnora Narzillo qizi. AKA-UKA GRIMM ERTAKLARINING YARATILISH TARIXI VA O'ZBEKCHA TARJIMALARI XUSUSIDA.....	194
Maxmudova Muattar Maxsatilloevna, Xayitova Mavjuda. Y.V.GYOTE "G'ARBU SHARQ" DEVONINING MAQSUD SHAYXZODA VA S.S.BUXORIY TARJIMALARIDAGI FARQLAR VA MUSHTARAKLIKLAR.....	196
Hayitova Mavjuda. S.S.BUXORIY IJODIDA SHARQU G'ARB MAVZUSI VA "MAG'RIBU MASHRIQ" DEVONI TARJIMASI HAQIDA.....	199
Babayev Otabek. ÜBERSETZUNGEN UND AUSGABEN VON JALOLIDDIN RUMIS WERKEN .	202
Babayev Otabek Abdikarimovich, Zokirov Jamshid Kholmat Ugli. The history of interpreting.....	204
Jumayev Akmal Axmatovich. QALDIRG'OCH OBRAZI O'ZBEK VA NEMIS XALQ ERTAK VA AFSONALARIDA.....	207
Jabbarova Maloxat Xamdamovna. ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖЕНСКОГО ОБРАЗА.....	209
Babayev Otabek, Masterstudentin Anna Angelika Janning, Masterstudentin Anne Charlotte Blasel. FUNKTIONEN UND ROLLE DER LITERARISCHEN ÜBERSETZUNG IM 21. JAHRHUNDERT	212
Xudoyev Samandar Samatovich. O'ZBEK LATIFALARINING TARJIMA EVOLYUTSIYASI.....	218
Bozorova Muxabbat Abduraxmonovna. HAYNRIX HAYNE SHE'RLARI O'ZBEKCHA TARJIMASIDA SHARQONA OBRAZ VA MOTIVLAR IFODASI.....	220
Бозорова Мухаббат Абдурахмановна. ВЫРАЖЕНИЕ ВОСТОЧНЫХ ОБРАЗОВ В УЗБЕКСКОМ ПЕРЕВОДЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ГЕНРИХА ХЕЙНА.....	222
Tolibjanov Bahromjon Maxmudxanovich. MARK TVEN YUMORISTIK ASARLARI TARJIMASIDA MUHOJAT SHAKLLARINING BERILISHI.....	224
Jumayeva Shahlo Shokirovna. MILLIY KOLORIT TERMINI, UNING ADABIYOTSHUNOSLIKDA O'RGANILISHI VA UNING QAMROV DOIRASI.....	225
Babayev Maxmud Tashpulatovich, Bafoev Mirfayz Baxshilloevich. MADANIYATLARARO MULOQOTDA TARJIMANING O'RNI.....	227
Babayev Maxmud Tashpulatovich, Ashirova Rayhon Anvar qizi. ERTAKLAR VA BADIY ASARLARNI TARJIMA QILISH MAHORATI.....	229
Xurshida Hasanova. Fantaziya janridagi asarlarining ilmiy va nazariy qirralari.....	231
Xamdamov Oybek Abdulxayevich. "O'TKAN KUNLAR" ROMANI TARJIMALARI TADQIQI.....	233